

CZU: 342.721:342.738:343.13

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12177098>

STUDIU EMPIRIC CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL PENAL

Cristea Daniel

doctor în drept,

Comisar-șef de poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, România

The interest in this study arose out of necessity, since in the Republic of Moldova over the years no references were made and only the protection of personal data was studied in general, not in the criminal process, and the emergence of the new EU legislative framework, through the adoption of EU Regulation no. 679/2016 and EU Directive no. 680/2016, requires adjustments to be made in the field of criminal proceedings, in order to fully ensure the protection of the personal data of the parties, we refer to the publications of authors from other countries in this sense in order to obtain some points of view regarding the application of legislation in the field.

EU Regulation 679/2016 and EU Directive no. 680/2016 provide an updated legal framework based on responsibility for data protection and in criminal proceedings, offering more rights and control facilities than they previously had over their own data and, through therefore, more obligations and responsibilities for organizations that manage data. This material consists of a review of the main considerations regarding such data.

Keywords: *personal data protection, confidentiality, guarantees, criminal process, summaries.*

Art.26 din Constituția României prevede dreptul la viața intimă, familială și privată pe care statul trebuie să le ocrotească și să le respecte. Art.28 din aceeași Constituție protejează „secretul scrisorilor, al telegramelor, al trimiterilor poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare” pe care le declară „inviolabile”. Restrângerea acestor drepturi prin autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți ce implică imixtiunea în viața privată nu pune probleme deosebite, întrucât se dispun luând în analiză potrivit cu principiul proporționalității, cu scopul urmărit, necesară într-o societate democratică și dacă este prevăzută de lege. Probleme în acest sens, pe care le prezentăm, sunt legate de unele limitări legate de colectarea datelor privind inviolabilitatea domiciliului, cu ocazia:

1. pătrunderii în domiciliu și montarea de dispozitive de ascultare;
2. rămânerea de astfel de dispozitive în domiciliile/reședințele persoanelor pentru care s-a dispus măsura specială de investigație sau supraveghere.

Ne punem întrebarea: Sunt încălcări a dreptului la viața privată, din punctul de vedere a protecției datelor cu caracter personal, față de membrii

familiei persoanei pentru care s-a dispus măsura, a celor care sunt în vizită, situația în care unii dintre membrii familiei au o anumită calitate (de ex: deputat), pentru care se solicită un acord al instituției din care fac parte pentru asemenea metode?

CPP ROM, art.145, prevede aducerea la cunoștință a persoanei pentru care s-a dispus măsura, la încheierea acesteia, și nu a altor persoane. Deci, față de astfel de persoane menționate supra, le considerăm ilegale nu numai din prisma dreptului la viață intimă, familială și privată și a protecției datelor cu caracter personal, și datorită încălcării prevederilor Constituției ROM, cât și a art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează la nivel internațional protejarea individului de astfel de măsuri. Se observă astfel restrângerea dreptului în viața privată a acestora persoane, prin imixtiunea acestor măsuri, care nu sunt supuse autorizării față de aceste persoane. Eventualele abuzuri pot exista și se pot produce cu ușurință. Tocmai de aceea trebuie luate în calcul, cu ocazia solicitării obținerii autorizației, la terminarea și încheierea măsurii, încunoștințarea trebuie să existe și față de astfel de persoane, urmate de prezentarea modului de stocare, protejare a datelor obținute prin astfel de măsuri etc.

Mai desprindem, plecând de la ipotezele speculative existente nu numai în ROM ci și în RM, cu privire la bănuielile în rândul populației de interceptări din partea autorităților asupra propriilor convorbiri, considerate ilegale dar și necontrolate, situație care necesită prezentare referitoare la încălcarea dreptului la viață privată din punct de vedere al necesității protejării datelor cu caracter personal ca urmare a autorizării măsurii privind interceptarea comunicațiilor prin prisma dreptului la libertatea de exprimare. Acest drept este prevăzut de art.10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și „cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere”.

Nu de multe ori aceste bănuieli în rândul populației crează o stare opacă în așa fel încât dreptul la exprimare prin aceste mijloace de comunicare între părți este alterat, datorată reținerilor, producând o vulnerabilitate și nu o libertate de a comunica liber.

Revenind la ceea ce am menționat supra legat de interceptările persoanelor supuse autorizării, CPP ROM, prin art.145, crează obligația organului de urmărire penală să informeze aceste persoane. Aceste persoane au dreptul să ia la cunoștință de interceptările obținute prin aceste mijloace, aflate în cauzele constituite. Problema o nuanțăm cu privire la terțe părți care au

purtat convorbiri cu persoanele supuse autorizării, convorbiri care sunt necesare cauzelor și trecute în stenograme și procesele verbale de la dosare.

CPP ROM și nici CPP RM nu prevăd încunoștințarea acestor interlocutori. Considerăm, legătura cu cauza este prevăzută prin existența informațiilor obținute ca urmare a interceptărilor. Menționăm că poate fi afectată, ca urmare a procedurii, viața intimă și privată a acestor persoane care nu devin părți în cauzele respective. În corelare cu aspectele menționate reiterez specificațiile autorului Remus Jurj-Tudoran [1,p.56] în privința deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție a ROM nr.948 din 12.03.2010, ce s-a pronunțat asupra convorbirilor telefonice privind pe interlocutorul persoanei asupra căruia există autorizația de interceptare, și anume existența relevanței penale pentru ambele persoane care poartă dialogul, nu numai a părții pentru care există autorizarea măsurii, respectiv și în ceea ce-l privește pe interlocutor (parte terță).

În acest sens, același autor întărește această decizie și explică prevederi ale CEDO [1,p.56] care a reiterat cu privire la aspectele menționate supra că „art.8 din Convenție se aplică indiferent dacă urmărirea a vizat un dispozitiv telefonic aparținând persoanei interceptate în baza unei autorizații sau terței părți” [1, p.56].

În aceste situații, menționăm că imixtiunea în dreptul la viața privată a terților este recunoscută, motiv pentru care aplicarea procedurii penale în ROM dar și în RM trebuie să prevadă încunoștințarea la terminarea măsurii și a interlocutorilor (părți terțe). Prin încunoștințarea și acestora asupra interceptării ca urmare a autorizării asupra persoanei cu care au purtat dialoguri, spunem că se creează o siguranță în rândul populației asupra libertății de exprimare datorat încrederii că aceste mijloace de comunicare sunt protejate sub toate formele, inclusiv datorită măsurilor dispuse ca urmare a aplicării procedurii penale.

Aceste 2 aspecte teoretice menționate supra le considerăm utile chiar dacă exced prin prezentare cadrulul legal al CPP.

Prin similitudine, aspectele prezentate legislației ROM sunt identice cu legislația RM, respectiv cu art.28 din Constituția RM care prevede dreptul la viața intimă, familială și privată pe care statul trebuie să le ocrotească și să le respecte, cu art.30, alin.(1) Constituția RM care protejează „secretul scrisorilor, al telegramelor, al trimiterilor poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare” dar și cu prevederile CPP RM, art.132⁵, alin.(8), privind aducerea la cunoștință doar a persoanei pentru care s-a dispus măsura, la încheierea acesteia, și nu a altor persoane.

Ca o garanție a legislației nou adoptată la prezentarea de față o specifică Vera Jourova [2,p.1], Comisarului pentru justiție, în ianuarie 2016, într-o fișă informativă, sub denumirea „Directiva privind politica în materie de protecție a

datelor face parte din noile norme ale UE privind protecția datelor”, în cadrul căruia autoarea a menționat despre protejarea cetățenilor de către această Directivă „atunci când datele lor sunt prelucrate de către autorități în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau în scopul executării pedepselor” [2,p.1].

În volumul intitulat Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei spectrul proporționalității normelor atacate o are siguranța datelor. Legiuitorul menționează că „sunt necesare reglementări legale care stabilesc un grad deosebit de ridicat de siguranță și care trebuie să fie, în fond, clare și obligatorii” [3,p.65-66]. În legătură cu stocarea și folosirea datelor, legiuitorul menționează că, este admisibilă „utilizarea lor fără cunoștința persoanelor interesate numai dacă, în alt mod, ar fi periclitat scopul verificării pentru care se apelează la interogarea de date” [3,p.66-67]. În acest sens, în faza de urmărire penală cadrul legal prevede, în situația în care este necesar a se utiliza date în mod secret, acestea se pot efectua numai în situația în care se dispune de către o instanță de judecată. „Cel puțin ca, ulterior”, se prevede legiuitorului, obligația de a comunica și informa că s-a desfășurat, persoanelor ale căror date au fost utilizate, această măsură.

Ca și întărire și respectare a dreptului la viața privată, pe lângă această informare, cadrul legal prevede pe lângă siguranța datelor și securitatea transmiterii acestora și asigurarea protecției cu privire la raporturile de confidențialitate, aplicabile în același timp.

Cu privire la dreptul la informare și dreptul de acces la informații ca urmare a procedurii penale prezentăm aspecte din legislația și jurisprudența din Estonia. În acest sens facem trimitere la cauza Antti Tammeoks împotriva Poliției și Poliției de Frontieră din Estonia [4] din 10.06.2016. În cauză este vorba de o reclamantă careia i-a fost interceptat telefonul mobil ca urmare a unei proceduri penale care s-a desfășurat în anul 2010, fiind emis în acest sens un ordin de supraveghere de 30 zile. După 4 ani reclamanta a fost informată despre procedură, dar și de existența interceptărilor din acea perioadă, în urma căruia acesteia i-au fost prezentate aceste înregistrări. Problema s-a creat atunci când reclamanta a solicitat accesul la întreg dosarul din acea dată, întrucât procedura penală s-a suspendat pentru lipsa de temeie în anul 2012, aspect care a condiționat interzicerea accesului. Dreptul de acces este prevăzut de Constituție Estoniei [5], unde art.44 alin.(3) prezintă referiri legate de accesul liber la informații, „orice cetățean estonian are dreptul să obțină informațiile cu privire la persoana sa deținute de instituțiile statului și de autoritățile locale”. Chiar dacă „acest drept poate fi restrâns conform legii în

vederea (...) prevenirii unei infrațiuni, a capturării unui infractor ori a stabilirii adevărului într-o cauză penală”, în conformitate cu legislația de protecție a datelor cu caracter personal dreptul de acces la informare este în favoarea reclamantului.

Interesante sunt și prevederile din legislația Elveției cu privire la introducerea în dosarele penale a informațiilor existente în bazele de date și informarea părții despre aceste informații de la dosarul cauzei. În acest sens Cauza Khelili împotriva Elveției [6], Hotărârea CtEDO din 18 octombrie 2011, ilustrează aceste aspecte. Datele personale ale reclamantei au fost colectate urmare a unei percepții greșite întrucât poliția i-a introdus numele în evidențele sale sub titulatura de prostituată ca urmare a găsirii asupra acesteia, în urma unui control corporal, a unui card pe care scria: „Plăcută, atractivă, spre 40 de ani, doresc să cunosc un domn pentru ieșiri ocazionale în oraș” și introducerea cuvântului „prostituată” în evidențele computerizate ale poliției. Aspectele legate de existența cuvântului „prostituată”, reclamanta a aflat din scrisoarea poliției de informare în anul 2003, ca urmare a 2 plângeri depuse împotriva ei în anul 2001. A aflat prin această informare că se întocmise dosar penal sub aspectul săvârșirii infrațiunilor de insultă și amenințare, informație care exista la dosarul cauzei. În acest sens, poziția Președintelui Secției [7] de rechizitoriu a fost împotriva eliminării acestei mențiuni argumentând că era în interesul public această menținere întrucât datele existente „pe care le conținea puteau furniza informații utile poliției de a investiga infrațiunile, în special în ceea ce-l privește pe reclamant”[7]. Au fost menționate și susținute necesitatea respectării principiilor legislației. În acest sens, s-a specificat despre principiul acurateței că „ar impune o obligație de completare și actualizare a datelor pe toată durata prelucrării”[7]. Curtea a apreciat referitor la această stocare existența unei ingerințe în viața private a persoanei întrucât „este vorba de date cu caracter personal referitoare la o persoană identificată sau identificabilă” [7]. În acest sens Curtea [7] face referire la obligația statului de a stabili garanțiile adecvate în astfel de situații când utilizarea datelor cu caracter personal nu este în conformitate cu respectarea dreptului la viața privată. În cauză, Curtea specifică faptul că, datorită prelucrărilor automate care ușurează accesul la datele personale ale reclamantei și comunicarea acestora, „îi îngreunează viața de zi cu zi, având în vedere că informațiile conținute în dosarele poliției pot fi transmise autorităților” [7].

Concluzii și recomandări:

Conceptul de date personale în procesul penal implică și persoane care nu sunt părți în procesul penal și care include informațiile disponibile sub orice

formă, cum sunt și cele obținute prin mijloace tehnice (interceptarea telefon etc.), fotografice, grafice, acustice, video, biologice etc. Conceptul trebuie să implice actualizarea regulilor existente referitoare la drepturile tuturor persoanelor fizice la protecția datelor cu caracter personal și garantarea prelucrării acestor date, de către factorii de decizie.

Raportându-ne la Republica Moldova sunt necesare astfel cercetări a normelor procesual penale prin similitudine cu normele procesual penale din ROM, a jurisprudenței CEDO, CJUE, a Curților Constituționale, cu referire la protecția datelor cu caracter personal în procesul penal, în vederea identificării neajunsurilor, stabilirii eficienței, necesității modificărilor legislației procesual penale și a practicii judiciare.

Referințe:

1. JURJ-TUDORAN, R. Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauzele penale complexe. București, Editura C.H. Beck, 2014, 232 p.
2. JOUROVÁ, V. Comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Fișă informativă „În ce fel va contribui reforma privind protecția datelor la lupta împotriva criminalității internaționale” ian.2016, 2 p. [Accesat 25.11.2019] Disponibil: <http://ec.europa.eu/document PDF>
3. Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei. Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Fundația Konrad Adenauer. București, Editura C.H. Beck, 2013, 696 p.
4. Estonia / Curtea Supremă, Camera de drept administrativ / 3-3-1-84-15 | Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, [Accesat 20.11.2023] Disponibil: <https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/estonia-supreme-court-administrative-law-chamber-3-3-1-84-15>
5. Art 44 alin.(3) Constituția Republicii Estonia, [Accesat 20.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/constituc89bia-republicii-estonia.doc>
6. Hotărârea CtEDO Khelili c. Elveției, din 18 octombrie 2011, nr.16188/07, [Accesat 20.11.2023] Disponibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107032>
7. Poziția Președintelui Secției de rechizitoriu Hotărârea CtEDO Khelili c. Elveției, nr. 16188/07, din 18 octombrie 2011, [Accesat 20.11.2023] Disponibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107032>

